

CZU: 343.37:343.53:004

DOI: 10.5281/zenodo.7366583

APLICAREA TEHNOLOGIEI CONTRAR LEGII PENALE – FRAUDE BANCARE

SÎRBU Uliana,

lector universitar, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
ORCID: 0000-0003-4159-3714

Tehnology used outside the law is a threat to the modern world. Bank fraud intersects with other types of crime: digital, financial, economic, etc. The law must not allow any evasion of punishment, but necessary ensure the personal and financial safety, security of persons. In these circumstances is needed europeanian community cooperation to ensure information, financial, banking and economical security.

Keywords: tehnology, credit card, bank fraud, digital crime, financial crimes, safety, security.

Fenomenul fraudelor bancare și a celor legate de aplicarea ilegală a tehnologiei, apărut în vizorul subiecților cercetării, a vloggerilor, internauților din lume de zeci de ani în urmă.

Aceste ilegalități pot fi observate și cunoscute epistemologic prin următoarele fapte și acțiuni:

1. Furtul banilor din conturile bancare, sustragerea datelor personale;
2. Dobândirea banilor prin scheme de escrocherie de la deținătorii conturilor bancare;
3. Estorcarea datelor bancare, a banilor prin înșelăciune sau amenințări, cu forța;
4. Folosirea ilegală a datelor personale biometrice;
5. Sustragerea datelor bancare, a cardului bancar;
6. Furtul datelor de pe banda magnetică a cardului sau a codului PIN;
7. Furtul banilor din conturile bancare a persoanelor fizice sau juridice;
8. Falsificarea cardurilor bancare;
9. Jaful băncii, a bancomatelor;
10. Acordarea creditelor neperformante, dobândite prin înșelăciune;
11. Efectuarea operațiunilor bancare, care permit spălarea de bani sau finanțarea terorismului;
12. Prin unele operațiuni bancare se produce gestionarea irațională a resurselor materiale sau a celor financiare cu scopul de a fi ulterior sustrate;
13. Utilizarea banilor neconformă de către instituțiile financiare: bănci, organizațiile de microfinanțare;
14. Scheme criminale, frauduloase, care se realizează prin intermediul băncii;

15. Transferuri sau achitări bănești, ce mimează și ascunde activitate antreprenorială, prin care se poate face spălarea de bani sau evaziune fiscală;
16. Extragerea portofoliului activelor băncii pe timp de asediu, război, stare excepțională stabilită.

În mare parte aceste ilegalități se realizează cu ajutorul tehnologiei, adică a telefoniei IP, internetului. În unele cazuri, fiind inițiate și dirijate de criminalii dintr-o țară, faptic înfăptuite pe teritoriul altei țări.

La multe din ele detectăm caracterul cumulativ, corelativ sau competitiv. De aici putem deduce și delimita tipurile acestor fără de legi.

Primele, din acele încălcări enumerate se atribuie infrațiunilor digitale.

Cele din șirul de ordine cu numărele unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, fac parte din achiziții publice, adică domeniul dreptului financiar.

Figura 1. Corelare segmentară interpătrunzătoare

Dar nu putem trece cu vederea faptul că, această corelare vizează mai multe domenii, în special cel informațional, economic, financiar, bancar. Putem analiza acest circuit reprezentat grafic în figura următoare.

Figura 2. Circuitul sectorial

Actualmente comunicațiile radio cu o cheie cifrată sunt folosite în diverse sisteme, precum și pentru a proteja banii de pe cardurile bancare. Cardul bancar instrument multifuncțional care nu deține bani în sine, cheia de acces pentru banii din bancă, dând permisiunea de a diminua aceste fonduri din cont. Banii electronici sunt mai greu de furat. Dar totuși, e posibil, de exemplu, atunci când se fac cumpărături într-un magazin online, de unde se pot fura datele personale, iar apoi pot fi folosite pentru a sustrage banii. Sau alt exemplu, când victima însuși îi dă date bancare, personale, criminalului care s-a prezentat drept angajat al băncii sau al rețelei de comerț, de telecomunicații. Cea mai frecventă modalitate, cea de citire a datelor de pe banda magnetică. Introdus într-un bancomat, cu ajutorul unui glisor, care se instalează de infractori, acesta citește datele. Astfel, o copiere a cardului se face chiar și în momentul în care acesta a fost introdus sau expus la finalizarea operațiunii de către bancomat.

Altă modalitate criminală, poate fi realizată cu ajutorul camerei video, plasata de-a supra tastei care fotografiază codul PIN introdus de utilizator. Protecția acestui sistem se află în continuă îmbunătățire și, în consecință, și gradul de siguranță. Cipul disponibil de pe card bancar, obiect foarte mic care conține toate datele necesare și cel care este responsabil de asigurarea securității personale și financiare. Această tehnologie permite protejarea mai bună a datelor personale a deținătorului cardului. Robotul de producție pregătește carduri și microcipuri, care sunt plasate deasupra orificiului tăiat în card. Datele strict secretizate sunt aplicate cipului într-o mașină automatizat închisă, folosind computerul. Informații secrete, sunt criptate cu algoritm complex. Codificarea cipului cea mai dificilă etapă de producție, dar și cea mai fiabilă din punct de vedere al securității, adică disponibilitatea cheilor electronice ale băncii, cheile ale cardului și sistemele de plată. Cardurile protejează direct împotriva pirateriei, de furtul datelor. Dar permite și face posibil în cazul furnizării personale acestor date sau prin atacul conturilor pe cale electronică, ca înșelătorii sau hoții să-și îndeplinească intențiile și faptele criminale. Datele acestor carduri, tip, culoare, intră în producție separat, fiind necunoscute pe foi laminate și apoi suprapuse pe foi de plastic alb, iar abia apoi robotul le decupează în cartonașe de plastic separate. Cunoscând tehnologia de producție, infractorii pot falsifica sau introduce în ele cititor de date, care, după extragerea cardului real dintr-un bancomat, acest dispozitiv colectează instantaneu date și golește contul proprietarului. Secretul principal al portmoneului electronic reprezintă tehnologia comunicațiilor radio la distanță scurtă.

Cardul din plastic rezistă la temperaturi ridicate, la soluții chimice, anumitor lovituri puternice sau presiunii, dar e neputincios în fața lăcomiei, vicleniei și ticăloșiei umane. Tehnologia bancară modernă deține nivel ridicat de securitate și se îmbunătățește odată cu cerințele crescânde a schimbărilor lumii moderne.

Securitatea în mediul online în permanență supusă pericolului, uneori nu mai poate fi asigurată. Aceste încălcări de lege ne fiind bine contracarate, periclitează nu doar securitatea informațională, dar și cea statală, economică, securitatea și siguranța financiară a persoanelor.

În dependență de elementul prejudiciabil, gravitatea faptei săvârșite putem rezuma nu doar tipul acestor ilegalități, dar și de a face divizarea acestora ramurală și calificarea, în cele contravenționale sau penale. Evident, și pentru stabilirea formei de *răspundere juridică* în urma acestor încălcări de lege comise. Însă mai multe întrebări apar la răspunderea penală și cea din dreptul internațional penal și pentru faptul că, convențiile, tratatele, alte acte internaționale, la care țara noastră face parte, au o mai mare importanță și aplicabilitate asupra oricărui act normativ moldav.

Cadrul normativ moldav are necorespunderi, lipsa în mare parte a încălcărilor de lege prezentate în respectiva cercetare, dar și unele neconformități, erori, precum și absența răspunderii juridice în acest sens. Susțin părerea lui Bujor Valeriu, rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, profesor universitar, în ceea ce privește necesitatea stringentă de modificare, actualizare a Codului penal, care trebuie modificat din mai multe considerente. Însă modificarea se cere și la Codul contravențional, alte acte normative adiacente.

Astfel, deficiențele Codului penal al Republicii Moldova le vedem în Capitolul X Infrațiuni economice și în Capitolul XI Infrațiuni informatice și infrațiuni în domeniul telecomunicațiilor. Infrațiunile economice, financiare, bancare, fiscale se regăsesc într-un capitol, dar nu și cele existente, specificate mai sus. Este extrem de important de a face modificările necesare, actualizare, de a face divizarea, dispersarea infrațiunilor financiare, fiscale, de cele bancare și economice, chiar și de cele comerciale, vamale. Deoarece natura juridică a acestora fiind total diferită, dar și din considerentul apariției unor noi tipuri de infrațiuni, și care necesită să-și găsească locul în compartimentul potrivit, ca de exemplu a celor informaționale/digitale.

Potrivit art. 8, alin. (1) din Legea nr.75/2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ”notifică entitatea raportoare despre intenția sa de

a efectua controlul planificat cu cel puțin 10 zile înainte de începerea controlului”, art. 15, alin. (1) prevede că, înaintea efectuării controlului, inspectorii Serviciului sunt obligați să informeze reprezentantul entității raportoare despre înfăptuirea controlului care va avea loc, în alin. (2) al acestui articol ”accesul în spațiile și în sediile entității raportoare supuse controlului se execută cu permisiunea persoanei cu funcție de răspundere sau a unui alt reprezentant al entității”[3]. Ceea ce vădit denotă faptul că, în urma anunțării entității despre controlul care urmează a fi efectuat, cele mai valoroase dovezi și probe pot fi nimicite, de exemplu acte cu înscrisuri, hard discul, diferite date electronice, etc. Iar lipsa accesului poate duce la tergeversarea depistării, documentării, examinării cauzei, sancționării.

Aceste interpretări de lege nu trebuie să permită delapidări, tănuire, adică nici o formă de încălcare sau de ocolire, scăpare de răspundere.

În concluzie subliniez faptul că, tehnologiile se îmbunătățesc considerabil, la fel ca atacatorii, care au modalități de piratare a sistemelor de securitate bancară, noi modalități de sustragere sau de înșelare a deținătorilor conturilor de bani. Prin urmare, tehnologiile științifice caută nu doar să asigure protecție, securitate, ci și să înainteze asupra sferei de activitate criminală.

Știința dă răspuns fundamental și principal la aceasta, deoarece lupta împotriva fraudei e felul de confruntare între tehnologii. În lume, furtul, jaful, atacul electronic și escrocheria sunt cele mai comune și răspândite crime acestui secol. Iar știința dreptului evoluează în felul său, corespunzător.

Propuneri:

1. Modificarea Codului penal, Codului contravențional, altor acte normative subordonate din motivul invocat mai sus;
2. Realizarea educației financiare, digitale în instituțiile de învățământ, precum și publicului larg;
3. Elaborarea de softuri, care să permită depistarea, aplicarea metodei cantitative de cercetare și efectuare a analizei criminologice, criminalistice, geolocal și a măsurilor operativ-investigative la moment;
4. Consolidare europeană la securitatea informațională, economică și financiară;
5. Crearea sistemului informațional național de evidență a infracțiunilor digitale, economice, financiare;
6. Conlucrarea internațională la combaterea, evidența electronică a acestor tipuri de infracțiuni.

Referințe:

1. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72 – 74;
2. Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78 – 84;
3. Legea nr. 75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142 – 146;
4. Here`s How Hackers Are Trying To Seal Your Credit Card At The Gas Pump. [Accesat 20.03.2022] Disponibil: <https://youtu.be/hKPpxF8SBjk>

